

DOI:

ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ПСИХОТИП ЯК НАГАЛЬНА МЕТА СУЧАСНОСТІ

Переяслов В. О., к. філол. наук

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Новітня історія людства констатує активізацію глобалізаційних процесів по всьому світові. Зовнішнішні та внутрішнішні міграції, хоча й зазнали обмежень через пандемію, не зупинились. Нові умови лише стимулювали пошук нових способів міжкультурної, міжнародної комунікації. Поліпшення міждержавних взаємин стало вагомою ознакою нового часу.

За вимогами сучасності, темпи розвитку глобальних комунікаційних процесів диктують нові умови взаємин. Відбувся перехід від класичного лінійного типу комунікації до нелінійного, поліваріативного, що у свою чергу вимагає динамічного світорозумання в усій його цілісності.

Відтак осмислення новітньої картини світу з урахуванням раніше периферійних факторів руралізації, урбанізації, субурбанізації тощо знаком оклику постало на порядку денному вчених, політиків, діячів культури. Не оминули світові тенденції й українські внутрішньодержавні глобалізаційні процеси, що були підсилені втратою частини державних територій. З масовою появою вимушених внутрішніх мігрантів питання міжетнічної комунікації набуло неабиякої актуальності. Наразі необхідно з'ясувати, наскільки складно відбуваються інтеграційні процеси внутрішніх переселенців, адаптація їх до нового ментального середовища та визначити ступінь трансформації їхніх культурних стереотипів.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:

1. Розмежування типів внутрішньої міграції. Оскільки аналізоване явище за своєю суттю має соціально-економічний характер, то його типологія включає суб'єктивні та об'єктивні фактори, які, зазвичай, діють у комплексі. Причинами внутрішньої міграції можуть бути соціальні, економічні, військово-політичні, екологічні, морально-психологічні чинники, перелік яких можна продовжувати.

2. Визначення складнощів адаптації внутрішніх переселенців в умовах нового ментального середовища. Слід зазначити, що з огляду на розміри України (країна посідає друге місце за площею навіть з огляду на відсутність контролю на певних окупованих агресором територіях), регіональні ментальні особливості можуть мати полярні відмінності, що значно ускладнює адаптаційні процеси. Крім того, з огляду на особливості психотипів жителів поляризованих областей, процес адаптації може розтягуватись на десятки років.

3. Характеристика процесу трансформації культурних стереотипів внутрішніх переселенців. Перш за все, слід констатувати відсутність загальної громадянської ідентичності, спільної для жителів усіх областей України, проте за останні шість років картина змінилась. Можна констатувати перехід від культурного несприйняття до культурного плюралізму в психологічному просторі внутрішніх переселенців зокрема і жителів країни у цілому. Важливе місце активізації загальноукраїнських культурних процесів посіла децентралізація, яка надала регіонам поштовх для розвитку власних соціальних ініціатив з огляду на конкретні місцеві реалії.

Таким чином, український народ стоїть на шляху глибинних етноментальних перетворень, успішна реалізація яких, здатна консолідувати розрізнені етнопсихотипи. За останні роки були зроблені перші важливі кроки у цьому напрямку. Утім процес можна буде назвати завершеним лише за умови загального ототожнення кожного громадянина з етноментальною моделлю українця, незалежно від території проживання.